

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

© 2024. *Н. В. Слота*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье исследуется актуальность проблемы формирования презентационных умений будущих учителей музыки, анализируется их место в системе педагогических умений. Также приводится классификация презентационных умений в контексте лекторско-педагогической, презентационной деятельности.

Ключевые слова: презентационные умения, педагогические умения, деятельность, профессиональная компетентность, учителя музыки.

Социальные изменения в обществе, интеграция Донецкой Народной Республики в образовательное пространство Российской Федерации, выразительные противоречия между требованиями к личности, деятельности педагога и фактическим уровнем готовности выпускников педагогических университетов к выполнению профессиональных функций обуславливают необходимость расширения профиограммы педагога, использованию новых форм, методов и средств обучения. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлении Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 № 3 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, Приказе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. № 1094 «Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования», Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Одной из приоритетных задач педагогических заведений всех уровней аккредитации определяют подготовку специалистов с высоким уровнем профессионализма, сформированностью педагогических умений как ведущего фактора и критерия профессиональной компетентности педагога.

Ученые трактуют компетентность как способность эффективно и творчески применять знания и умения в профессиональных ситуациях [1]. Для формирования профессиональной компетентности, образовательные учреждения высшего образования должны воспитывать информированных студентов, способных к критическому мышлению и решению разных проблем. Поэтому реализация поставленных задач требует новых исследований в педагогической сфере, формирование умений, связанных «с коммуникацией, творческим и критическим анализом, независимым мышлением» [2].

Учитывая изменения в социально-экономической жизни республики, требования законодательства Российской Федерации к квалификации выпускников педагогических университетов, предметом исследования мы выбрали презентационные умения будущих учителей музыки.

Гуманистическая направленность современного музыкального обучения и воспитания предполагает отказ от формального подхода к решению педагогических задач. Современный учитель музыки должен быть для учеников не только носителем

знаний и умений в области музыкального искусства, но и яркой творческой личностью, обладающей компетенциями по педагогической коммуникации, организации коллективного музицирования школьников, оригинального профессионального исполнения музыкальных произведений, умением презентовать себя, что обуславливает эффективность процесса музыкального обучения учащихся.

Целью статьи является определение места презентационных умений в системе педагогических умений учителей музыки и обоснование принципов их классификации.

Презентационные умения в педагогической сфере рассматривали, Richard I. Arends, T. Henninger-Chiang, J. Ring, M. Powell, Н. С. Анищенко, Т. В. Иванова, О. Ю. Попова и др. Исследователи утверждают, что указанные умения облегчают процесс подготовки будущих учителей, способствуют эффективному представлению учебного материала и отслеживанию результатов профессиональной деятельности, что делает формирование презентационных умений актуальным и необходимым. Под презентационными умениями мы понимаем готовность педагога к изложению учебного материала в виде композиционно четкой и логически оформленной речи, нацеленной на побуждение к действию, информированию или убеждению аудитории. Указанная готовность основывается на владении гибкой системой осознанных, целенаправленных, взаимосвязанных умственных и практических действий по обобщению и применению информации для решения проблемы.

Для определения места презентационных умений в системе педагогических умений рассмотрим разные направления исследования данного вопроса. Занимаясь решением этой проблемы, А. А. Абдуллина выделяет три направления исследования и принципы их классификации [1]. Первого направления, в основу которого положены компоненты педагогической деятельности, придерживаются С. И. Кисельгоф, Н. В. Кузьмина, О. И. Щербаков. Второе направление В. А. Сластенин берет за основу классификации этапы педагогической деятельности и характеризуется разработкой профессиограммы преподавателя, в которой определяется перечень необходимых педагогу умений [8]. В третьем направлении А. А. Абдуллина, О. И. Кочетов, Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев объединяют умения в группы на основе структурно-функционального и системного анализа деятельности преподавателя.

Л. Ф. Спирин, представитель четвертого направления, группирует умения по этапам управленческой педагогической деятельности [9].

Следовательно, пятое направление, которому следует А. К. Маркова, основой классификации считает позицию преподавателя – активную позицию субъекта труда, профессионала, творца [6].

Проведенный нами анализ педагогической литературы позволил выделить шестое направление Г. А. Атанов, в основу которого положен деятельностный подход, основывающийся на поэтапном формировании педагогических умений с основой на уже предварительно сформированные [2].

Н. В. Кузьмина, изучая педагогическую деятельность, отмечает, что она состоит из четырех компонентов: конструктивного, организаторского, коммуникативного и гностического [4]. А. А. Леонтьев [5], рассматривая структуру лекторской деятельности, выделяет в ней гностический компонент, однако умения, его обеспечивающие, по Н. В. Кузьминой, принадлежат к конструктивному блоку. Перцептивный компонент, считает психолог, соотносится с гностическим компонентом у педагога. Социально-коммуникативный блок с подгруппой организационных умений, выделенный А. А. Леонтьевым, соответствует отдельным блокам у Н. В. Кузьминой. Согласно В. А. Сластенину, деятельность педагога четко структурирована и происходит последовательно по определенным этапам.

Итак, опираясь на исследования Н. В. Кузьминой, А. А. Леонтьева и В. А. Сластенина, в основу классификации презентационных умений мы положили компоненты лекторско-педагогической деятельности, по которым разбили указанные умения на группы, объединив их в три блока в соответствии с этапами подготовки, реализации, отслеживания результатов готовности к презентационной деятельности будущих учителей музыки.

Необходимо отметить, что разные подгруппы презентационных умений используются для реализации нескольких компонентов лекторско-педагогической деятельности, на нескольких этапах презентационной, управленческой педагогически-презентационной деятельности или на протяжении всего процесса подготовки к презентационной деятельности будущих учителей музыки. Кроме того, презентатор выполняет одновременно несколько видов деятельности и выступает в нескольких ролях, для которых требуются одинаковые подгруппы презентационных умений, что также не позволяет четко их сгруппировать. Учитывая указанные причины, мы объединили два направления классификации педагогических умений и использовали их для построения презентационной системы умений.

Поскольку для проведения эффективной подготовки к презентационной деятельности ее необходимо спланировать, организовать и отследить результаты, что требует сформированности соответствующих умений, то презентационные умения, по нашему мнению, носят интегративный характер. Конструктивный компонент презентационных умений заимствуется из конструктивного общепедагогического компонента и предполагает умение определять цель и задачи презентационной деятельности, диагностировать условия, моделировать структуру, прогнозировать достижения; организаторский компонент используется умениями организовывать презентационную деятельность будущих учителей музыки таким образом, чтобы результаты соответствовали поставленным целям в процессе непосредственного взаимодействия. Так как устная презентационная деятельность относится к академическому виду публичной речи, презентатор должен обладать и сформированными коммуникативными умениями: устанавливать педагогически целесообразные отношения со обучающимися, слушательской аудиторией, реализовать коммуникативный план деятельности. Это подтверждается мнением В. А. Кан-Калика [3], Н. В. Кузьминой [4], А. А. Леонтьева [5], О. Ю. Поповой [7] о том, что педагогическая деятельность строится по законам общения. любое публичное выступление – это своего рода речетворчество, которому нужно целенаправленно обучать с тем, чтобы выступающий мог связно, логично и последовательно излагать свои мысли, оказывая при этом определенное воздействие на партнера по коммуникации [7]. Гностический компонент использует соответствующие общепедагогические умения, а именно: анализировать процесс презентационной деятельности и достигнутые результаты, определять места и причины допущенных ошибок, вносить необходимые коррективы. Все названные заимствования адаптируются под специфические условия и задачи презентационной деятельности.

Важно отметить, что специалисты-презентаторы не классифицируют и не группируют презентационные умения в своих работах, а только подчеркивают необходимость их формирования. Проанализировав работы Л. Арредондо, Д. Вайссмана, Э. Джея, Н. Д. Красюк, О. Ю. Поповой, Р. Хоффа, R. I. Arends, P. Brown, M. Ellis, L. Becker по презентациям и презентационным умениям, труды Ж. Данкел, С.Ф. Ивановой, Д. Карнеги, В. И. Максимова, П. Л. Сопера, И. Томана, О. Эрнста по публичной речи и культуры общения, а также И. А. Зимней, В. А. Кан-Калика, А. А. Леонтьева, К. С. Станиславского, Э. М. Фальковича и др., посвященные

проблемам коммуникации мы выделили следующие этапы, группы и подгруппы презентационных умений будущих учителей музыки.

Первый этап – умение подготовки к презентационной деятельности, которая, как и любой другой вид публичного выступления, начинается с планирования, что обеспечивает презентационную деятельность крепкой, упорядоченной структурой. Этап содержит конструктивную группу презентационных умений, связанную с проектировочно-прогностической (исходя из мотивации будущих учителей музыки при планировании презентационной деятельности; представлять, как аудитория будет реагировать в том или ином случае; моделировать процесс коммуникации во время презентационной деятельности), информационной (пользоваться информационно-поисковыми системами; использовать методы обработки информации; накапливать, систематизировать, классифицировать и хранить информацию; превращать презентационную деятельность в информативную, если не удастся побуждать аудиторию к действию или убедить) и структурно-содержательной деятельностью презентатора (композиционно оформлять презентационную деятельность, выделять смысловые блоки выступления, «сжимать» и «расширять» информацию). Организаторская работа лектора предполагает: организацию среды (приспособлять технические средства комплексу условий, оценивать влияние второстепенных факторов) и участников презентационной деятельности (распределять время, создавать психологические условия для эффективной презентационной деятельности, настраиваться на конкретную аудиторию слушателей).

Ко второму этапу мы отнесли умения, необходимые для непосредственного проведения презентационной деятельности и реагирования на любые процессы, события или факты. Во время публичного выступления педагог использует конструктивно-оперативную группу, состоящую из психолого-педагогических умений (моделировать внутренние особенности слушателей на основе внешних признаков; вызвать у слушателей ситуативные переживания, внушающие приятные ощущения, для реализации цели презентационной деятельности; умение вести себя перед видеокамерой и микрофоном), конструктивно-деятельных умений (использовать вербальные и невербальные средства коммуникации в общей цели; вносить коррективы в структуру презентационной деятельности, учитывая состояние слушателей, другие независимые от лектора условия; определять необходимый баланс эмоциональных и рациональных аргументов). Группа коммуникативных умений содержит коммуникативно-организаторские (очерчивать рамки общения с аудиторией, план, регламент презентационной деятельности; обеспечивать свою лидерскую позицию во время презентационной деятельности; стимулировать слушателей задавать вопросы), коммуникативно-перцептивные (определять, способны ли слушатели к действию, или удастся убедить аудиторию; создавать примирительное настроение, если слушатели против предложения), социально-психологические (последовательно вызвать у слушателей четыре состояния – внимание, интерес, решительность, желание действовать; пользоваться нюансами эмоционально-оценочных отношений, контактоустанавливающие (вызвать доверие, устанавливать и поддерживать обратную связь, выбирать целесообразный стиль общения) и умение реализовать коммуникативный план (начать, проводить, завершать презентационную деятельность; подбирать языковые средства, которые вызвали бы у слушателей необходимую реакцию; соблюдать чувство меры; избегать монотонности, одновременно не быть слишком выразительным).

На послепрезентационном этапе отслеживаются результаты презентационной деятельности. Для успешного выполнения этой операции лектор должен обладать

сформированными гностическими умениями (определять насколько достигнуты цели презентационной деятельности; находить и исправлять ошибки) и рефлексивными умениями (анализировать проводимую презентацию, критически относиться к достигнутым результатам).

Презентационные умения будущих учителей музыки являются важной составляющей их профессиональной компетентности. Они позволяют эффективно взаимодействовать с учениками, поддерживать образовательный процесс и создавать стимулирующую обстановку на уроке. Для развития этих умений необходимо глубокое понимание материала, владение техническими навыками и развитие коммуникативных умений. Будущие учителя музыки должны уделять внимание развитию презентационных умений, чтобы успешно выполнять свою задачу по передаче знаний и развитию музыкального потенциала учащихся.

Таким образом, презентационная деятельность будущих учителей музыки предполагает профессионально-педагогическое общение со слушателями в большой аудитории и рассчитана на внимание слушателей к учителю, что достаточно сложно и невозможно без специальной подготовки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: Для пед. спец. высш. учеб. заведений. 2-е изд., перераб. и доп. / О. А. Абдуллина. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с.
2. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении / Г. А. Атанов. – Донецк, ЕАИ-пресс, 2001. – 160 с.
3. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
4. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования / Н.В. Кузьмина. – М., 2001. – 144 с.
5. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. 8-е изд. / А. А. Леонтьев. – Москва: Ленанд, 2014. – 211 с.
6. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М.: Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. – 308 с.
7. Попова О. Ю. Методика обучения иноязычным презентационным умениям студентов неязыковых вузов (на материале английского языка): автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Ю. Попова. – Пятигорск, 2005. – 24 с.
8. Слостенин В. А. Профессионализм учителя как явление педагогической культуры / В. А. Слостенин // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 12. – С. 4-15.
9. Спирин Л. Ф. Педагогика решения учебно-воспитательных задач / Л. Ф. Спирин. – Кострома: КГУ, 1994. – 107 с.

Поступила в редакцию 27.08.2024 г.

PRESENTATION SKILLS OF FUTURE MUSIC TEACHERS AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE

N. V. Slota

The article examines the relevance of the problem of the formation of presentation skills of future music teachers, analyzes their place in the system of pedagogical skills. It also provides a classification of presentation skills in the context of lecturer-pedagogical, presentation activities.

Key words: presentation skills, pedagogical skills, activities, professional competence, music teachers.

Слота Наталья Владимировна

Кандидат педагогических наук,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nataliya.slota@mail.ru

Slota Natalia Vladimirovna

Candidate of pedagogical sciences,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: nataliya.slota@mail.ru